

ДАНИЛОВ Андрей Юрьевич

*Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль, РФ)
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: obnor@mail.ru*

ЦАПУК Дмитрий Анатольевич

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: dtsapuk@yandex.ru*

ПЛАН РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»: ВОЗМОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье излагаются основные технологии, принципы и результаты разработки Плана развития экологического туризма в национальном парке «Русский Север». Выявлена и обоснована уникальность данной ООПТ – равнозначная ценность природного и культурного наследия при большей известности культурного наследия на его территории. Выявлены проблемы и сдерживающие факторы развития экотуризма в национальном парке и предложены пути их решения, которые позволят достичь главной цели создания Плана – превращение национального парка «Русский север» в самостоятельную дестинацию экологического туризма международного уровня.

Статья написана на основе НИР «Разработка Плана развития экологического туризма на особо охраняемой природной территории «Национальный парк «Русский Север» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», реализованного в рамках Государственного контракта консультационно-аналитическим центром «Локус консалтинг групп». Авторы данной статьи входили в состав проектно-исследовательской группы.

Ключевые слова: *экологический туризм, ООПТ, национальный парк, «Русский Север», План развития экотуризма*

Для цитирования: Данилов А.Ю., Цапук Д.А. План развития экологического туризма национального парка «Русский Север»: возможности и рекомендации // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2. С. 121–133. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-121-133.

Дата поступления в редакцию: 1 марта 2022 г.

Дата утверждения в печать: 11 апреля 2022 г.

UDC 331.54 EDN: BANVVL
DOI: 10.24412/1995-042X-2022-2-121-133

Andrey Yu. DANILOV

*P. G. Demidov Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russia)
PhD in History, Associate Professor; e-mail: obnor@mail.ru*

Dmitry A. TSAPUK

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: dtsapuk@yandex.ru*

ECOTOURISM DEVELOPMENT PLAN IN THE RUSSIAN NORTH NATIONAL PARK: THE FEATURES AND RECOMMENDATIONS

Abstract. *The article describes the main technologies, principles and results of the development of an Ecotourism Development Plan in the Russian North National Park. The uniqueness of this protected area has been identified and justified – the equivalent value of natural and cultural heritage with greater significance of cultural heritage on its territory. The problems and limitations of ecotourism development in the national park are identified and ways of their solution are proposed that will allow achieving the main goal of the Plan – the transformation of the national park "Russian North" into an independent direction of ecotourism of international level.*

Keywords: *ecotourism, protected areas, national park, "Russkiy Sever", ecotourism development Plan*

Citation: Danilov, A. Yu., & Tsapuk, D. A. (2022). Ecotourism Development Plan in the Russian North National Park: The features and recommendations. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 121–133. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-121-133. (In Russ.).

Article History

Received 1 March 2022
Accepted 11 April 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Экологический туризм получил свое развитие в 70-х гг. XX в., и основоположником данного вида туризма являются Соединенные Штаты Америки. Сам термин был введен в научно-практический оборот мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном в 1983 г. [1, 2].

Основными принципами экотуризма являются: 1) посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 2) неистощающее, устойчивое использование природных ресурсов, сохранение природного, социального и культурного разнообразия; 3) соблюдение определенных (подчас жестких) правил поведения; 4) в отличие от обычных видов туризма меньшая интенсивность использования природных ресурсов; 5) экологическое просвещение туристов, их участие в местных культурных и природоохранных мероприятиях; 6) тщательное планирование экологических туров, комплексный подход к их разработке и проведению; 7) интеграция экотуризма в планы регионального развития территорий; 8) участие местного населения в развитии туризма и получение им финансовых и прочих выгод от этой деятельности; 9) экологическое обучение персонала, работающего в сфере экотуризма [3].

По оценкам Всемирной туристской организации к 2020 г. экологический туризм входит в число основных стратегических направлений развития. Согласно экспертным оценкам, количество населения, озабоченного состоянием природы, растет. Основной поток экотуристов в мире составляют жители промышленно-развитых стран, интересующиеся природой и бытом, сохранившимися в девственных уголках планеты.

Наибольшее развитие экотуризм получает на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ), ведь здесь сосредото-

чено самое значимое природное наследие. Наиболее активно в туризме и рекреации используются национальные парки, в задачи которых, согласно ст.13г данного ФЗ, входит «создание условий для регулируемого туризма и отдыха», а на их территориях выделяются специальные рекреационные зоны¹. Возможности национальных парков России, что неоднократно отмечалось в литературе, используются пока еще недостаточно, а число экологических туристов невелико с учетом огромного потенциала и площади ООПТ в стране [4-7]. Вместе с тем наблюдается и быстрый рост посещений российских ООПТ – за 5 лет примерно в два раза [8].

Согласно плану реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология», к 2024 г. количество посетителей ООПТ федерального значения должно достигнуть 10,3 млн чел.² В 2019 г. численность посетителей национальных парков и заповедников России превысила предполагаемый промежуточный показатель федерального проекта – 6,7 млн чел. и составила более 8 млн чел. При этом с 2018 г. фиксируется устойчивая тенденция ежегодного прироста почти на 15% посетителей ООПТ.

Недостатки в развитии экотуризма и большой потенциал в условиях России подчеркивались неоднократно. Но вывод о том, что эти недостатки часто имеют концептуальную природу, заложенную в природоохранной модели развития национальных парков, пока еще не стал общепринятым [9]. В упомянутой работе автор видит решение проблемы и в грамотном использовании рекреационных территорий парков для целей туризма, и в необходимости четкой концепции развития парков, увязанной с развитием экотуризма и соответствующей инфраструктуре.

¹ Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 №33-ФЗ.

² Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». URL: https://национальныепроекты.рф/projects/ekologiya/natsionalnye_parki_i_zapovedniki?ysclid=l2hnbflklb (Дата обращения: 20.02.2022)

Для большинства национальных парков страны имеются программные документы развития (концепции, стратегии развития, планы развития отдельных направлений, мастер-планы и пр.), в которых, как правило, предусмотрено и развитие экологического туризма с учетом необходимых ограничений и возможностей природной и социально-экономической среды. Тем не менее, практика показывает, что призывы к более активному развитию экологического туризма на территории национальных парков и других ООПТ сталкиваются с рядом очень серьезных трудностей, в том числе и с непониманием и неумением руководящего и административного персонала парков учитывать специфику туристской деятельности, осуществлять ее планирование и мониторинг экотуризма. Исправить эту ситуацию призваны вебинары и обучение, представленные на официальном сайте Росзаповедцентра³. Тем не менее разработка Плана и/или стратегии развития экологического туризма для каждого парка является нетривиальной проблемой. Основной задачей данной статьи и является рассмотрение и обоснование основных положений Плана развития экологического туризма национального парка «Русский Север» (далее – Плана).

Обзор научных публикаций

Большая часть имеющихся на сегодня работ по развитию экотуризма в национальных парках как правило, посвящены использованию существующих ресурсов и достопримечательностей для развития экотуризма. Например, в одной из последних работ на примере национального парка «Салаир» обсуждаются вопросы организации орнитологического туризма и наблюдения за птицами [10]. Там же отмечены и наиболее перспективные объекты историко-культурного наследия для разработки туристских маршрутов и экскурсий.

Одним из важных аспектов в планировании развития экологического туризма и загородного отдыха является изучение мнения

самих туристов и рекреантов, в том числе потенциальных [11]. Один из примеров (к сожалению, не так часто встречающихся) - для благоустройства национального парка «Ленские Столбы» была получена независимая клиентская оценка, которая важна как основа для работ по развитию туристического потока и инфраструктуры парка [12]. Данные опросов туристов показали, что большинство туристов представлено жителями Якутии. Предпочтения туристов, характер их отдыха и их пожелания позволили получить предложения по улучшению работы парка, которые могут быть использованы для обустройства и развития национального парка.

Ряд работ концентрируется на развитии отдельных, природоориентированных видов туризма на территории национальных парков. Так, для национального парка «Мещера» была выработана стратегия создания конкурентоспособного продукта сельского туризма, включающая [13]:

- проведение социологических и маркетинговых исследований с целью выяснения отношения сельского населения к развитию агротуризма и выявления групп потенциальных потребителей планируемого турпродукта;

- выявление перспективных хозяйств, сети сельских домов, пригодных для проживания туристов;

- разработка типовых программ сельского туризма;

- создание программы обучения хозяев гостевых домов и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- разработка программы продвижения продукта на туристском рынке;

- подготовка квалифицированных специалистов.

Проблемы, препятствующие развитию экотуризма (в том числе и в национальных парках) систематизированы О.Ю. Фалилеевой и Е.В. Кондрашовой, а в дальнейшем ситуация более детально проанализирована на приме-

³ <http://oopt.iacgov.ru/346-2/>

ре Тункинского национального парка [14].

В статье Н.П. Тархановой и В.А. Романова [15] акцент делается на необходимости создания в национальных парках современной туристской инфраструктуры, системной работе по организации широкого спектра экологических туров и других продуктов, ориентированных на различные целевые группы потребителей. В результате анализа авторы приходят к предложениям в стратегию развития экологического туризма и формируют набор мероприятий для данной стратегии. Механизмы решения видятся в движении по нескольким направлениям: продуманная инвестиционная политика, использование механизмов государственно-частного партнерства, внимание к системному и комплексному развитию современной инфраструктуры, использование широкого маркетингового подхода, анализа и минимизации рисков. Это один из немногих отечественных примеров, когда предложения по развитию экотуризма в национальных парках разрабатываются с учетом институционального и организационного контекста, ориентируются на реальную практику развития и государственного стимулирования экотуризма.

Недостаточное развитие экотуризма на ООПТ во многом основано на недостаточной поддержке со стороны государства и слабой интеграции их территорий в единую социально-экономическую систему. Часто администрация ООПТ и экологи сосредоточены на сохранении и защите природы, в то время как муниципалитеты и местные власти в большей степени ориентированы на социальное и экономическое развитие конкретного региона. Поэтому создатели проекта по устойчивому развитию экотуризма в Иле-Алатауском национальном парке постарались учесть в нем вопросы организации [16]. В соответствии с проектом территория парка будет разделена на 34 участка, будет построено 7 визит-центров, будут установлены навигационные знаки, проложены новые пешеходные маршруты, построены два кемпинга и 10 площадок для глэмпинга. Важная роль в проекте отводится

цифровизации управления парком, в частности предусмотрена установка специальных видеокамер. С их помощью планируется проводить мониторинг посетителей, выявление и пресечение актов вандализма, контроль за вырубкой деревьев и случаями браконьерства. Помимо этого, будет осуществляться подготовка профессиональных кадров (служба рейнджеров, инструкторов по горному туризму и по альпинизму). Разработаны и пути увеличения платных услуг (например, экспозиция снежного барса, найм инструкторов, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения и другие).

Приведенный в данной статье сравнительный опыт развития экотуризма в национальном парке США Грейт-Смоки-Маунтинс (примерно равнозначным по площади, наличию и составу ресурсов с Иле-Алатауском парком), показывает, что едва ли не важнее наличия современной инфраструктуры становится правильно организованный подход к управлению как парком, так и потоками туристов. В том числе речь идет о большом количестве троп и маршрутов в парке, разнообразном в отношении интересов посетителей и сложности прохождения. В практике работы национальных парков Канады обязательным является составление менеджмент-планов развития парков и регулярная отчетность по их выполнению. В этих планах вопросы развития туризма и рекреации имеют основополагающее значение на их [17].

Материалы и методы исследования

Теоретико-методологической основой исследования являются общенаучные методы познания, системный и ситуационный подходы, сравнительный анализ. Информационной базой исследования выступили данные и материалы Всемирной туристской организации UNWTO, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по туризму, научные публикации по исследованию проблемы, а также материалы национального парка «Русский Север». Значительная часть материалов представлена собственными

исследованиями, необходимыми для обоснования и разработки Плана. Это полевые обследования и рекогносцировки по основным экологическим маршрутам и тропам, осмотр всех важных объектов природного и культурного наследия парка и в их естественной среде, социологические и маркетинговые обследования, проведение стратегических сессий, семинаров и рабочих встреч, интервью со специалистами, статистический анализ и анализ документов текущего архива национального парка.

Национальный парк «Русский Север» расположен на северо-западе Вологодской области в Кирилловском муниципальном районе, примерно в 600 км от Москвы и Санкт-Петербурга. В соответствии с Положением, утвержденным Министерством природных ресурсов и экологии, он является природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением⁴. Его территория охватывает 168 тыс. га лесной зоны Вологодского Поозерья, включает семь ландшафтных районов, сформированных глобальными ледниковыми процессами около 23 тыс. лет назад. Здесь же проходят две крупнейшие в России водные рукотворные артерии – Волго-Балтийский водный путь и Северо-Двинская водная система. Одной из особенностей парка является расположение на его территории уникального комплекса русских православных монастырей Белозерья – «Северной Фиваиды».

Среди приоритетных задач ООПТ выделяются следующие:

- сохранение природных комплексов и историко-культурных объектов;
- создание условий для туризма и отдыха в природных условиях;
- изучение природных процессов;
- осуществление экологического мониторинга;
- охрана и защита лесов;
- экологическое просвещение.

Национальный парк «Русский Север»

обладает богатым историко-культурным потенциалом. Анализ культурно-исторических ресурсов территории позволяет говорить о: высокой степени их концентрации, высокой attractiveness (как визуальной привлекательности, так и культурной ценности), высокой сопряженности с природным ландшафтом. Кроме того, на территории ООПТ находится учреждение, своим статусом и ведомственной принадлежностью призванное решать задачи сохранения историко-культурного наследия – федеральный музей «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», в оперативном управлении которого находятся два архитектурных монастырских ансамбля и некоторые другие объекты. Всего в национальном парке зарегистрировано 72 памятника истории, архитектуры и инженерного искусства. Из них к числу памятников федерального значения отнесены ансамбли Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Горицкого монастырей, а также Ильинская церковь у Ципиной горы. В городе Кириллове статус памятника местного значения присвоен 25 архитектурным объектам.

Важнейшей особенностью национального парка «Русский Север» является сочетание уникального историко-культурного комплекса с природными объектами. Этот комплекс включает:

- древние миграционные и торговые пути из Волжского в Северо-Двинский бассейны,
- археологические памятники и исторические села вдоль древних волоковых путей,
- монастырские центры, ключевые для истории, культуры и духовного развития севера европейской части России,
- многочисленные памятники гражданской и культовой архитектуры, этнографии, инженерной мысли.

Многие выдающиеся памятники истории и культуры до сих пор находятся в естественном окружении, в единстве с природной и

⁴ Положение о национальном парке «Русский Север». Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 25.10.2012. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902384693>.

исторической средой. Они не могут существовать вне ландшафта, поэтому столь необходимо сохранять своеобразие природы «Русского Севера».

На карте функционального зонирования территории Национального парка «Русский Север», доступной на официальном сайте⁵, наглядно представлено зонирование территории национального парка, включающее:

- зону хозяйственного назначения;
- особо охраняемую зону;
- заповедную зону;
- рекреационную зону.

Спецификой национального парка «Русский Север», в существенной мере определяющей нынешнюю ситуацию с ним и перспективы его развития, является то, что 95 000 га его территории (более 55% площади) составляют земли хозяйственного назначения, находящиеся в использовании (владении) других лиц. Деятельность национального парка на этих территориях ограничена контролем за соблюдением природоохранного законодательства. Такая ситуация сдерживает комплексное развитие ООПТ, ибо земли хозяйственного назначения располагаются зачастую чересполосно по отношению к другим зонам национального парка или примыкают непосредственно к участкам, имеющим высокую рекреационную или природоохранную ценность.

На территории парка выделены 4 функциональные зоны с различным режимом охраны и использования:

1. Зона строгой охраны – 22,7 тыс. га (14% общей площади), в том числе:

1.1. Подзона заповедного режима – 1,5 тыс. га

1.2. Подзона экологической стабилизации – 21,2 тыс. га (13%).

2. Зона охраны исторического ландшафта – 36,1 тыс. га (22%).

3. Зона регулируемого рекреационного

использования – 13,6 тыс. га (8%).

4. Зона традиционного хозяйственного использования – 94,0 тыс. га (56%).

В подзону заповедного режима вошли памятники природы: Шалго-Бодунеский лес, Чардонские и Славяне-Уломские болота. Значительная часть особо ценных в экологическом отношении территорий находится за пределами национального парка и примыкает к его границам. В связи с этим в настоящее время рассматривается вопрос о расширении границ национального парка.

Зона исторического ландшафта установлена для восстановления и сохранения памятников истории и культуры в единстве с природным ландшафтом. Ядрами зоны являются город Кириллов, памятники национального и мирового значения – Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри и Нило-Сорская пустынь.

Национальный парк «Русский Север» согласно официальной статистике – один из самых посещаемых туристами национальных парков в России (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика туристского потока в национальный парк «Русский Север» в 2018–2021 гг., тыс.чел.⁶

	2018	2019	2020	2021
Общий турпоток	461	471	164	328
Количество туристов	33,5	33,8	31,7	34,2

Как видно из имеющихся данных (табл. 1), до 2020 г. в «Русский Север» ежегодно прибывало до полумиллиона посетителей, при этом доля ночующих среди них не достигала и 10%. Это связано с тем, что подавляющее большинство посетителей национального парка составляли круизные туристы, прибывавшие сюда через пристань «Горицы». При этом собственно мотивации посещения природных объектов в ООПТ у них практически не

⁵ Карта национального парка «Русский Север» с функциональным зонированием территории // Национальный парк «Русский Север». Официальный сайт. URL: <https://russever.region35.ru/aboutus/territory/zones.html> (Дата обращения: 18.03.2021).

⁶ Данные представлены Администрациями Кирилловского МР и национального парка «Русский Север»

наблюдалось, ибо программа их краткосрочного (4-5 часов) пребывания на территории национального парка ограничивалась экскурсиями по Кирилло-Белозерскому и Ферапонтову монастырям.

Резкое (на 65%) падение турпотока в 2020 г. было связано с пандемическими ограничениями, в том числе с полным прекращением международного туризма в этом году. Вместе с тем количество ночующих туристов уменьшилось всего на 7% и возросла в общем турпотоке в общем турпотоке до 20%. Интересные результаты показал 2021 г. – наряду с началом восстановления круизного туризма выросло и количество лиц, прибывающих в национальный парк на автомобильном, в особенности на личном, транспорте, что привело к увеличению разнообразия форм рекреационной деятельности в ООПТ и увеличению длительности пребывания гостей в национальном парке. Количество ночующих туристов превысило допандемийный уровень. При этом финансовые поступления от туристов собственно в бюджет национального парка минимальны (табл. 2).

Таблица 2 – Сведения о предоставляемых платных услугах эколого-туристского характера ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» за период 2019–2020 гг.⁷

Показатели	Предоставляемые услуги	Размещение посетителей на оборудованных местах для палаточных стоянок	Экскурсии по обустроенным экологическим тропам и маршрутам	Итого
2019	кол-во	1942	46	
	сумма, тыс. руб.	543,9	3,2	1613,4
	% от платных услуг	33,71	0,2	
2020	кол-во	2540	40	
	сумма, тыс. руб.	711,2	2,8	1137,1
	% от платных услуг	62,55	0,25	100

Для разработки плана развития экологического туризма особый интерес представляет рекреационная зона ООПТ. В соответствии с «Положением о национальном парке «Русский

Север»⁸ рекреационная зона предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров. В пределах рекреационной зоны разрешается:

- организация и обустройство экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок, туристических стоянок и мест отдыха;
- строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых домов и иных объектов рекреационной инфраструктуры;
- размещение музеев и информационных центров, в том числе с экспозицией под открытым небом.

Результаты исследования

На территории национального парка «Русский Север» выделены рекреационные зоны, где спроектированы и обустраиваются туристские маршруты, экологические тропы, оборудованы стоянки для отдыха посетителей. Особой популярностью у туристов пользуется посещение экологических троп и прибрежной зоны отдыха в Сокольском бору. Эти территории, находящиеся на берегу Шекснинского водохранилища среди хвойного леса, испытывают наибольшую антропогенную нагрузку на природные комплексы и нуждаются в целенаправленных действиях по обеспечению устойчивости их развития.

В последние годы благодаря стимулирующим действиям Правительства РФ туристско-рекреационная составляющая деятельности национальных парков стремительно развивается. При национальных парках образованы отделы туризма, привлекаются государственные средства и иные источники финансирования для развития инфраструктуры. Главными действиями руководства национальных парков в этом направлении должны стать:

- создание визит-центров (многофункциональных)

⁷ Текущий архив Национального парка «Русский Север».

⁸ Положение о национальном парке «Русский Север» №345 от 25.10.2012. URL:

https://russever.region35.ru/assets/files/documents/polozhenie-i-dr/polozhenie_sajt.pdf (Дата обращения: 24.03.2021).

нальных комплексов, сочетающих, как правило, информационно-демонстрационную зону музейного типа, пункт информации, контроля и инструктажа (ресепшн), лавочку по продаже сувенирной продукции, средство размещения, предприятие питания). Таким образом достигается комплексность обслуживания клиентов и повышается возможность получения доходов от коммерческой деятельности ООПТ.

- создание информационных пунктов (филиалов визит-центра, осуществляющих информационные, контролирующие функции и продажу сувениров);

- создание экологических троп в наиболее ценных для посетителей местах. Экотропы оборудуются информационными указателями и информшитами, местами отдыха, настилами в местах, необходимых для обеспечения комфорта посетителей и снижения антропогенной нагрузки;

- оборудование мест массового отдыха посетителей. Создаются, как правило, в очагах стихийной рекреации у водных объектов. Управление такими территориями сводится к установлению платы за посещение таких объектов и за право установки здесь палаток, оборудованию туалетов, мусорных баков, спортивных снарядов, предупредительных информирующих щитов;

- разработку стратегии позиционирования ООПТ на туристском рынке с выделением конкурентных преимуществ национальных парков;

- создание фирменного стиля национального парка, разворачиваемого в информационных знаках, въездных группах, сувенирной продукции, информационно-рекламной печатной продукции, сайте парка;

- мероприятия по объяснению местному населению задач, стоящих перед парком и вовлечению местного населения в процесс обслуживания посетителей.

В ходе работы с национальным парком «Русский Север» его руководству были предложены все описанные выше мероприятия, основанные на успешном опыте зарубежных и российских ООПТ.

Вместе с тем в ходе исследования были установлены сдерживающие факторы, которые препятствуют эффективному решению стоящих перед парком задач по развитию экологического туризма:

- неизвестность «Русского Севера» как самостоятельной дестинации в целом и недостаточная известность его отдельных объектов, в частности – большинство посетителей приезжают на территорию национального парка с целью посещения монастырей и даже не знают, что оказались на ООПТ;

- крайняя неравномерность распределения турпотока по территории национального парка (свыше 80% туристов принимает территория, находящаяся в пределах г. Кириллова, с. Феропонтова, п. Горлиц и Сокольского бора).

- нехватка кадров в отделе туризма парка. Данная проблема носит общероссийский характер и обусловлена низкими зарплатами сотрудников ООПТ и нехваткой человеческих ресурсов в сельской местности;

- отсутствие координации с музеем-заповедником и администрацией Кирилловского МР в развитии туризма на территории. Специфическая проблема «Русского Севера», вызванная наличием трех независимых друг от друга управляющих организаций на одной территории. При этом две из них – федерального значения, но подведомственные разным министерствам (культуры и природы);

- земельная коллизия – большая часть земель национального парка находится в управлении / владении, пользовании других собственников. Эта ситуация не позволяет оперативно и эффективно решать многие вопросы, в том числе создавать систему привлекательных экомаршрутов;

- недостаток оборудованных экологических маршрутов на территории НП. На территории национального парка на момент проведения исследований функционировало всех две коротких экотропы («Сокольский бор» и «Гора Маура»);

- отсутствие инвестиционных предложений частным предпринимателям со стороны парка;

Рис. 1 – Схема размещения объектов и маршрутов в рамках реализации Плана развития экологического туризма в национальном парке "Русский Север"

- отсутствие системного взаимодействия с местным населением и хозяйствующими субъектами со стороны парка в области развития туризма;

- отсутствие разработанной программы позиционирования и продвижения националь-

ного парка как дестинации;

- отсутствие ценных для групповых посетителей предложений по объектам национального парка;

- отсутствие собственного визит-центра парка и собственного административного

здания, соответствующих его статусу;

- отсутствие выстроенной работы с туроператорами федерального и регионального уровня. Эта проблема вытекает из нескольких описанных выше и может решаться только при решении кадровой проблемы и вопроса с разработкой туристских услуг и турпродуктов.

Результаты исследования и предложения по развитию экотуризма

По результатам комплексного исследования ситуации с экотуризмом в национальном парке нами внесены предложения по его развитию на данной территории:

1. Выделены приоритетные виды туризма в национальном парке с определением территорий их реализации и конкретных шагов: познавательный (в т.ч. культурно- и эколого-познавательный), эколого-рекреационный, лечебно-оздоровительный, спортивно-приключенческий.
2. Предложены проекты визит-центра и сети информационных пунктов по территории национального парка с учетом сложившейся логистики турпотоков и архитектурных традиций Русского Севера.
3. Предложены проекты обустройства смотровых площадок на территории национального парка с учетом аттрактивности ландшафтов и доступности для туристов.
4. Разработаны проекты развития территорий и сооружений, находящихся в непосредственном управлении национального парка – Музей скопы в местечке Топорня у входа на существующую экотропу в Сокольском бору, Шишкосушилка, расположенная там же, и здание конторы Коварзинского лесничества.
5. Разработан перечень перспективных для инвесторов площадок с предложением наиболее эффективных концептуальных решений по ним.
6. Спроектированы 5 вело-пешеходных и 3 водных туристских маршрута, а также 2 экотропы с полным описанием необходимой для устройства на них инфраструктуры и навигации (рис. 1). Реализация данной

разработки позволит создать сеть взаимосвязанных друг с другом маршрутов, более равномерно распределив туристский поток по территории национального парка и переместив акцент в перемещении по нему на экологичные виды передвижения.

7. Разработан календарь событийных мероприятий, позволяющий выровнять сезонные колебания и повысить известность национального парка как привлекательного места для экологичного отдыха.
8. Сформирована Стратегия продвижения национального парка как дестинации экологического туризма, в т.ч. разработан визуальный стиль национального парка.
9. Предложен комплекс мероприятий по вовлечению местного населения в организацию туристско-рекреационной деятельности на территории национального парка.
10. Сформулированы целевые показатели развития экотуризма в ООПТ и запрос на меры государственной поддержки мероприятий.

Основными принципами, которыми руководствовалась проектно-исследовательская команда при разработке Плана, стали:

- 1) принцип фиксации, организации и благоустройства точек входа в парк;
- 2) принцип разнообразия предложений по сезонам и видам туризма;
- 3) принцип усиления партнерской деятельности и организации партнерств различных организационных форм (в т.ч. и ГЧП) при создании новых объектов;
- 4) принцип оптимального использования природного и культурного наследия по всей территории национального парка;
- 5) принцип зонтичного бренда при формировании продуктов и услуг на территории парка и продвижения национального парка.

Реализация изложенных в Плане развития экотуризма предложений позволит достичь главной цели: превращение национального парка «Русский север» в самостоятельную дестинацию экологического туризма международного уровня.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. SEDUE's ECODUVI Project. In *Proceedings of the International Conference on Passive and Low-Energy Ecotechniques (PLEA 84)*, held in Mexico City, August 6-11, 1984, Pergamon Press, Mexico, DF: 806-818.
2. Ceballos-Lascuráin H. Ecological and Cultural Tourism in Mexico as a Means of Conservation and Socioeconomic Development // In: *Proceedings of the International Forum 'Conservation of the Americas'*, held in Indianapolis, November 18-20, 1987.
3. Honey M. *Ecotourism and sustainable development: who owns paradise?* Washington: Island Press, 2008. 541 p.
4. Вершинина Л.П. О развитии экологического туризма в национальных парках России // *Вестник Ростовского гос. экономич. ун-та (РИНХ)*. 2009. №3(29). С. 91-97.
5. Лапочкина В.В., Косарева Н.В., Адашова Т.А. Экологический туризм в России: тенденции развития // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2016. Вып. 5-1 (47). С. 100-105. DOI: 10.18454/IRJ.2016.47.257.
6. Оборин М.С. Современная концепция развития экологического туризма в России // *Сервис в России и за рубежом*. 2020. Т.14. №4(91). С. 22-32.
7. Казаков А.А., Денисевич Е.И., Султанова А.А. Экологический туризм в России и за рубежом: состояние, проблемы // *Тенденции развития науки и образования*. 2020. №61-4. С. 36-41.
8. Джанджугазова Е.А. Развитие экологического туризма на территории национальных парков России // *Российские регионы: взгляд в будущее*. 2019. Т.6. №2. С. 52-62.
9. Иванцов Д.В. Создание национальных парков как полноценных рекреационных территорий (вопросы концепции развития) // *Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса*. 2020. Т.14. №2(1). С. 11-24.
10. Гребенников О.Р., Ушакова Г.Г., Важов В.М., Важов С.В., Штехман А.И. Достопримечательности национального парка «Салаир» для организации туристической деятельности // *Успехи современного естествознания*. 2021. №7. С. 33-38.
11. Цапук Д.А. Услуги загородной рекреации: мнения потребителей // *Современные проблемы сервиса и туризма*. 2020. Т.14. №2. С. 96-104. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10209.
12. Николаев А.А. Исследование мнения туристов о развитии экологического туризма в национальном парке «Ленские столбы» // *Успехи современного естествознания*. 2020. №12. С. 137-144.
13. Наумова Н.Н., Лавров И.А. Оценка возможностей развития сельского туризма в национальном парке «Мещера» // *Экономическая политика*. 2019. Т.5. №2. С. 22-28.
14. Фалилеева О.Ю., Кондрашова Е.В. О влиянии внешних и внутренних факторов на развитие экотуризма в национальном парке // *Вестник Восточно-Сибирского гос. ин-та культуры*. 2020. №1(13). С. 38-49.
15. Тарханова Н.П., Романов В.А. Экологический туризм на Урале: стратегия развития // *Вестник Забайкальского гос. ун-та*. 2021. Т.27. №10. С. 114-122. DOI: 10.21209/2227924520212710114122.
16. Ussenova A.A., Aktymbaeva B.I. Development of tours to national parks as the most effective direction of ecotourism on the example of the «Ile-Alatau» national park // *Central Asian Economic Review*. 2021. №5(140). Pp. 64-75.
17. Тотонова Е.Е. Опыт управления национальными парками Канады и их роль в развитии туризма // *Экономика и управление*. 2010. №9(59). С. 60-64.

References

1. SEDUE's ECODUVI Project. (1984). In: *Proceedings of the International Conference on Passive and Low-Energy Ecotechniques (PLEA 84)*, held in Mexico City, August 6-11, 1984, Pergamon Press, Mexico, DF: 806-818.
2. Ceballos-Lascuráin, H. (1987). Ecological and Cultural Tourism in Mexico as a Means of Conservation and Socioeconomic Development. In: *Proceedings of the International Forum 'Conservation of the Americas'*, held in Indianapolis, November 18-20.
3. Honey, M. (2008). *Ecotourism and sustainable development: who owns paradise?* Washington:

- Island Press.
4. Vershinina, L. P. (2009). O razvitii ekologicheskogo turizma v nacional'nyh parkah Rossii [On the development of ecological tourism in the national parks of Russia]. *Vestnik Rostovskogo gos. ekonomich. un-ta (RINH) [Bulletin of the Rostov State University of Economics (RINH)]*, 3(29), 91-97. (In Russ.).
 5. Lapochkina, V. V., Kosareva, N. V., & Adashova, T. A. (2016). Ekologicheskij turizm v Rossii: tendencii razvitiya [Ecological tourism in Russia: development trends]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal [International Research Journal]*, 5-1(47), 100-105. DOI: 10.18454/IRJ.2016.47.257. (In Russ.).
 6. Oborin, M. S. (2020). Sovremennaya koncepciya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii [Modern concept of ecotourism development in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(4/91), 22-32. (In Russ.).
 7. Kazakov, A. A., Denisevich, E. I., & Sultanova, A. A. (2020). Ekologicheskij turizm v Rossii i za rubezhom: sostoyanie, problemy [Ecological tourism in Russia and abroad: state, problems]. *Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 61-4, 36-41. (In Russ.).
 8. Dzhandzhugazova, E. A. (2019). Razvitie ekologicheskogo turizma na territorii nacional'nyh parkov Rossii [Development of ecological tourism in the territory of national parks of Russia]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: A look into the future]*, 6-2, 52-62. (In Russ.).
 9. Ivantsov, D. V. (2020). Sozdanie nacional'nyh parkov kak polnocennyh rekreacionnyh territorij (voprosy koncepcii razvitiya) [Creation of national parks as full-fledged recreational territories (issues of the development concept)]. *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 14(2/1). 11-24. (In Russ.).
 10. Grebennikov, O. R., Ushakova, G. G., Vazhov, V. M., Vazhov, S. V., & Shtekhman, A. I. (2021). Dostoprimechatel'nosti nacional'nogo parka «Salair» dlya organizacii turisticheskoy deyatel'nosti [Sights of the national park "Salair" for the organization of tourist activity]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in current natural sciences]*, 7, 33-38. (In Russ.).
 11. Tsapuk, D. A. (2020). Uslugi zagorodnoj rekreacii: mneniya potrebitelej [Services of countryside recreation: Consumers' opinions]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(2), 96-104. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10209. (In Russ.).
 12. Nikolaev, A. A. (2020). Issledovanie mneniya turistov o razvitii ekologicheskogo turizma v nacional'nom parke «Lenskije stolby» [Research of tourists' opinion on the development of eco-tourism in the national park «Lena Pillars»]. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in current natural sciences]*, 12, 137-144. (In Russ.).
 13. Naumova, N. N., & Lavrov, I. A. (2019). Ocenka vozmozhnostej razvitiya sel'skogo turizma v nacional'nom parke «Meshchera» [Evaluation of opportunities for the development of rural tourism in the national park «Meschera»]. *Ekonomicheskaya politika [Economic policy]*, 5-2, 22-28. (In Russ.).
 14. Falileeva, O. Yu., & Kondrashova, E. V. (2020). O vliyanii vneshnih i vnutrennih faktorov na razvitie ekoturizma v nacional'nom parke [About the influence of external and internal factors on the development of ecological tourism in the national park]. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo gos. in-ta kul'tury [Bulletin of the East Siberian State Institute of Culture]*, 1(13), 38-49. (In Russ.).
 15. Tarkhanova, N., & Romanov, V. (2021). Ekologicheskij turizm na Urale: strategiya razvitiya [Ecological tourism in the Urals: development strategy]. *Vestnik Zabajkal'skogo gos. universiteta [Transbaikalsk State University Journal]*, 27-10, 114-122. DOI: 10.21209/2227924520212710114122. (In Russ.).
 16. Ussenova, A. A., & Aktymbaeva, B. I. (2021). Development of tours to national parks as the most effective direction of ecotourism on the example of the «Ile-Alatau» national park. *Central Asian Economic Review*, 5(140), 64-75.
 17. Totonova, E. E. (2010). Opyt upravleniya nacional'nymi parkami Kanady i ih rol' v razvitii turizma [National parks of Canada management experience and their role in tourism development]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and Management]*, 9(59), 60-64. (In Russ.).